
**ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
СПОРТИВНЫХ ИГР
LEGAL FOUNDATIONS FOR THE CONDUCT OF SPORTS GAMES**

Исроилов Элёр Маъруф ўғли

Магистрант спортивного права Ташкентского государственного
юридического университета

Абстракт. В данной статье рассматриваются правовые основы организации и проведения спортивных игр. Основное внимание уделено анализу национального законодательства, регулирующего спортивные мероприятия, с акцентом на Закон Республики Узбекистан "О физической культуре и спорте". Также исследуется влияние международных спортивных организаций, таких как Международный Олимпийский Комитет (МОК) и Международная Федерация Футбола (FIFA), на формирование национального законодательства. В статье представлен сравнительный анализ законодательства других стран в контексте организации спортивных мероприятий и предложены рекомендации по совершенствованию правовой базы Узбекистана с учетом международного опыта. Рассматриваются особенности проведения спортивных мероприятий по национальным видам спорта и предлагаются меры по улучшению условий их организации и проведения, включая обеспечение безопасности участников и правовую защиту.

Abstract. This article examines the legal foundations of organizing and conducting sports games in the Republic of Uzbekistan. The focus is on analyzing the national legislation governing sports events, with an emphasis on the Law of the Republic of Uzbekistan "On Physical Culture and Sports." The influence of international sports organizations, such as the International Olympic Committee (IOC) and the International Federation of Football Associations (FIFA), on the formation of national legislation is also explored. The article provides a comparative analysis of the legislation of other countries in the context of organizing sports events and offers recommendations for improving Uzbekistan's legal framework based on international experience. The specifics of organizing sports events in national sports are considered, and measures are proposed to improve the conditions of their organization and conduct, including ensuring the safety and legal protection of participants.

Ключевые слова. Правовые основы, организация спортивных игр, спортивные мероприятия, законодательство Республики Узбекистан, национальные виды спорта, Международный Олимпийский Комитет (МОК),

Международная Федерация Футбола (FIFA), безопасность участников, правовая защита, международные стандарты.

Keywords. Legal foundations, sports games organization, sports events, legislation of the Republic of Uzbekistan, national sports, International Olympic Committee (IOC), International Federation of Football Associations (FIFA), participant safety, legal protection, international standards.

Введение

Организация и проведение спортивных игр являются важной частью развития спорта и физической культуры в Республике Узбекистан. Спорт играет значительную роль в социально-культурной жизни общества, способствуя укреплению здоровья, развитию патриотизма и социальной сплоченности. В последние годы государство уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры и созданию благоприятных условий для проведения спортивных мероприятий. Это нашло отражение в Указе Президента № УП-60 от 28 января 2022 года, который ставит перед государственными органами задачи по популяризации спорта и вовлечению молодежи в спортивные мероприятия.

Правовое регулирование в области организации спортивных игр является ключевым элементом, обеспечивающим соблюдение норм и стандартов, а также защиту прав участников и зрителей. В Республике Узбекистан данная сфера регулируется рядом нормативно-правовых актов, среди которых важнейшее место занимает Закон "О физической культуре и спорте". Данный закон определяет основные принципы и требования к организации спортивных мероприятий, устанавливает права и обязанности организаторов, а также регулирует вопросы ответственности за нарушение правил проведения мероприятий.

Учёные отмечают важность правового регулирования в спорте для обеспечения справедливости и равенства. Так, по мнению С.В. Алексева, спорт в современном обществе играет особую роль и требует эффективного правового надзора, поскольку он стал международным явлением общественного значения⁶⁰. В свою очередь, Л.И. Захарова указывает на то, что международные спортивные мероприятия оказывают значительное влияние на экономику и социальную сферу принимающих стран, что также требует адекватного правового регулирования⁶¹.

⁶⁰ Алексеев С.В. Международное спортивное право: Уч. / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2008. С. 34.

⁶¹ Захарова Л.И. «О спорт, ты – мир!» Роль международного права, *lex sportiva* и *lex olympica* в регулировании международных спортивных отношений. 2-е изд., перераб. и доп. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. С. 5.

Кроме национального законодательства, на формирование правовой базы в Узбекистане значительное влияние оказывают международные спортивные организации, такие как Международный Олимпийский Комитет (МОК) и Международная Федерация Футбола (FIFA). Эти организации устанавливают международные стандарты и нормы, которые учитываются при разработке и совершенствовании национальных правовых актов. В результате интеграции международных норм в национальное законодательство достигается гармонизация правовых стандартов, что способствует повышению качества и безопасности проведения спортивных мероприятий.

Настоящая статья направлена на анализ правовых основ организации и проведения спортивных игр в Республике Узбекистан, исследование влияния международных спортивных организаций на национальное законодательство, а также рассмотрение сравнительного опыта других стран. В статье также предложены рекомендации по совершенствованию правовой базы в области спортивных мероприятий с учетом международного опыта и особенностей национальных видов спорта.

Анализ национального законодательства Республики Узбекистан в области организации спортивных мероприятий

Организация спортивных мероприятий в Республике Узбекистан регулируется рядом нормативно-правовых актов, которые устанавливают правовые рамки для проведения спортивных игр и соревнований. Одним из ключевых законодательных актов является Закон Республики Узбекистан "О физической культуре и спорте", принятый 4 сентября 2015 года. Этот закон определяет основные принципы и требования к организации и проведению спортивных мероприятий, а также устанавливает права и обязанности организаторов и участников.

Содержание нормативно-правовой базы в области организации спортивных мероприятий

Закон "О физической культуре и спорте" регулирует различные аспекты организации спортивных мероприятий. В частности, статья 3 данного закона определяет спортивное мероприятие как "мероприятие, которое включает в себя учебно-тренировочный процесс, спортивные соревнования и любые другие виды мероприятий по подготовке к соревнованиям спортсменов". Этот закон также устанавливает права и обязанности организаторов, которые включают свободу в выборе источников финансирования, составление регламентов и обеспечение безопасности участников.

Кроме Закона "О физической культуре и спорте", важными нормативными актами являются постановления Кабинета Министров, такие как Постановление №205 от 29 июля 2014 года "О мерах по дальнейшему

совершенствованию порядка организации и проведения массовых мероприятий" и Постановление №121 от 27 апреля 2011 года "О мерах по совершенствованию подготовки сборных команд и их резерва к спортивным соревнованиям". Эти постановления регулируют практические аспекты проведения массовых спортивных мероприятий, включая выдачу разрешительных документов, обеспечение безопасности и общественного порядка.

Рекомендации по совершенствованию национального законодательства Республики Узбекистан

Тенденции развития международного спортивного права в организации спортивных мероприятий

Международное спортивное право постоянно развивается, адаптируясь к новым вызовам и тенденциям. Одной из ключевых тенденций является усиление мер по обеспечению безопасности на спортивных мероприятиях. Международные спортивные организации, такие как МОК и FIFA, требуют от стран-участниц соблюдения высоких стандартов безопасности, что включает установку систем видеонаблюдения, барьеров и контрольных пунктов на стадионах.

Ещё одной важной тенденцией является борьба с допингом. Международные антидопинговые агентства (WADA) и спортивные федерации активно работают над созданием и внедрением антидопинговых программ, которые включают регулярное тестирование спортсменов и строгие санкции за нарушение правил⁶². Эти меры направлены на обеспечение честной конкуренции и защиту здоровья спортсменов.

Также наблюдается тенденция к улучшению правовой защиты интеллектуальной собственности организаторов спортивных мероприятий. Международные нормы требуют соблюдения прав на трансляцию, использование символики и названий спортивных событий. Это важно для защиты коммерческих интересов организаторов и спонсоров, а также для предотвращения незаконного использования брендов и логотипов.

Рекомендации по совершенствованию национального законодательства Республики Узбекистан в сфере организации спортивных мероприятий

На основе проведенного анализа и выявленных тенденций можно предложить следующие рекомендации по совершенствованию национального законодательства Узбекистана в области организации спортивных мероприятий:

⁶² новые тенденции в современную эпоху" (1987) 41(4) Юридический обзор Университета Майами, 729; Уолтер Адамс и Джеймс У. Брок, "Монополия, монополия и вертикальный сговор: антимонопольная политика и профессиональный спорт" (1997).

1. Гармонизация с международными стандартами:
 - Внедрение норм международных спортивных организаций (МОК, FIFA) в национальное законодательство.
 - Принятие стандартов безопасности, включающих обязательное видеонаблюдение, контрольные пункты и барьеры на стадионах.
2. Усиление антидопинговых мер:
 - Разработка и внедрение национальной антидопинговой программы в соответствии с рекомендациями WADA.
 - Установление строгих санкций за нарушение антидопинговых правил и регулярное тестирование спортсменов.
3. Правовая защита интеллектуальной собственности:
 - Установление норм, защищающих права организаторов на использование символики, названий и трансляций спортивных мероприятий.
 - Введение санкций за незаконное использование брендов и логотипов.
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
 - Принятие нормативных актов, регламентирующих обязательное страхование участников спортивных мероприятий.
 - Установление требований к медицинскому обеспечению на спортивных мероприятиях, включая наличие медицинских пунктов и персонала.
5. Развитие правовой базы для национальных видов спорта:
 - Разработка и принятие единых регламентов для проведения спортивных мероприятий по национальным видам спорта.
 - Установление правил безопасности и обязательного страхования для участников национальных видов спорта.

Внедрение этих рекомендаций позволит улучшить правовую базу организации и проведения спортивных мероприятий в Республике Узбекистан, повысить уровень безопасности и защиты прав участников, а также гармонизировать национальное законодательство с международными стандартами.

Влияние международных спортивных организаций на формирование национального законодательства о спортивных мероприятиях в Узбекистане

Международные спортивные организации играют значительную роль в формировании и развитии национального законодательства в области спорта. Такие организации, как Международный Олимпийский Комитет (МОК) и Международная Федерация Футбола (FIFA), устанавливают глобальные стандарты и правила, которые оказывают влияние на национальные правовые системы стран-участниц. Рассмотрим подробнее, как это влияние проявляется в законодательстве Республики Узбекистан.

МОК является одним из самых влиятельных спортивных организаций в мире, определяющей правила и стандарты для проведения Олимпийских игр и других международных соревнований. Влияние МОК на национальное законодательство Узбекистана проявляется в нескольких аспектах. В соответствии с требованиями МОК, Узбекистан внедрил ряд норм и правил, направленных на борьбу с допингом. Национальные антидопинговые программы разработаны с учетом рекомендаций Всемирного антидопингового агентства (WADA), что способствует гармонизации национального законодательства с международными стандартами⁶³.

МОК также устанавливает высокие стандарты безопасности для проведения спортивных мероприятий, включая требования к инфраструктуре спортивных объектов. В Узбекистане эти стандарты учитываются при строительстве и модернизации спортивных сооружений, что повышает уровень безопасности для участников и зрителей. Кроме того, МОК активно продвигает программы обучения и повышения квалификации для тренеров, судей и организаторов спортивных мероприятий. Эти программы помогают улучшить качество управления спортивными мероприятиями в Узбекистане и способствуют профессиональному росту специалистов в области спорта.

FIFA оказывает значительное влияние на развитие футбола и правовое регулирование этого вида спорта в Узбекистане. FIFA устанавливает четкие правила и регламенты для проведения футбольных матчей и турниров, которые касаются не только спортивных аспектов, но и организационных моментов, таких как лицензирование клубов, сертификация стадионов и требования к безопасности⁶⁴. FIFA активно борется с коррупцией и договорными матчами, вводя строгие санкции за нарушение этих норм. В Узбекистане эти принципы также находят отражение в национальном законодательстве, что способствует созданию честной и прозрачной футбольной среды.

FIFA поддерживает программы развития молодежного футбола, что стимулирует Узбекистан к созданию и реализации национальных программ по поддержке и развитию молодых талантов. Эти программы включают строительство тренировочных баз, организацию молодежных лиг и проведение образовательных семинаров.

Интеграция международных норм и стандартов в национальное законодательство Узбекистана способствует повышению уровня организации спортивных мероприятий и улучшению правовой базы в области спорта. Узбекистан активно работает над приведением национального законодательства в соответствие с международными стандартами, адаптируя

⁶³ <https://olympics.com>

⁶⁴ <https://www.fifa.com/>

нормы МОК и FIFA, а также внедряя рекомендации других международных спортивных организаций.

Узбекистан участвует в различных международных спортивных форумах и конференциях, что позволяет обмениваться опытом и лучшими практиками с другими странами. Такое сотрудничество способствует улучшению национального законодательства и развитию спорта в целом. Международные спортивные организации оказывают поддержку национальным спортивным инициативам, что помогает Узбекистану реализовывать крупные спортивные проекты и мероприятия. Эта поддержка может быть как финансовой, так и консультативной, что способствует успешной реализации спортивных программ.

Для дальнейшего улучшения национального законодательства в области спорта и обеспечения высоких стандартов организации спортивных мероприятий в Узбекистане рекомендуется продолжать тесное сотрудничество с WADA и внедрять передовые методы тестирования и мониторинга. Усиление санкций за нарушение антидопинговых правил и обеспечение их строгого соблюдения также являются важными шагами. Применение международных стандартов при строительстве и модернизации спортивных объектов, а также обеспечение доступности и безопасности спортивных объектов для всех категорий населения будут способствовать развитию спортивной инфраструктуры.

Заключение. Правовые основы организации и проведения спортивных игр являются важным элементом развития спортивной культуры в Республике Узбекистан. Национальное законодательство, в частности Закон "О физической культуре и спорте", устанавливает правила и нормы, регулирующие проведение спортивных мероприятий, обеспечивая правовую защиту участников и зрителей, а также способствуя развитию спорта в стране.

Международные спортивные организации, такие как Международный Олимпийский Комитет (МОК) и Международная Федерация Футбола (FIFA), оказывают значительное влияние на формирование национального законодательства Узбекистана. Их стандарты и рекомендации способствуют повышению качества и безопасности спортивных мероприятий, а также интеграции Узбекистана в мировое спортивное сообщество.

Для дальнейшего развития спортивного законодательства в Узбекистане необходимо не только продолжать работу по гармонизации национальных норм с международными стандартами, но и активно внедрять передовые методы обеспечения безопасности, развивать антидопинговые программы и повышать квалификацию специалистов в области спорта. Установление четких правовых норм для защиты прав участников и организаторов спортивных мероприятий

будет способствовать улучшению организации спортивных событий и укреплению доверия к ним.

Принятие комплексного подхода к совершенствованию правовой базы, включающего изучение международного опыта и учет национальных особенностей, позволит не только повысить уровень спортивных мероприятий в Узбекистане, но и создать более благоприятные условия для развития спорта в целом. Это также будет способствовать укреплению позиций страны на международной спортивной арене, привлекая больше международных соревнований и инвестиций в спортивную инфраструктуру.

Таким образом, совершенствование правовой базы организации и проведения спортивных игр в Узбекистане с учетом международного опыта и национальных особенностей является необходимым шагом для повышения уровня спортивных мероприятий, обеспечения безопасности и правовой защиты всех участников, а также для дальнейшего развития спорта в стране.

Список использованной литературы:

1. Алексеев С.В. Международное спортивное право: Уч. / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2008. С. 34.
2. Захарова Л.И. «О спорт, ты – мир!» Роль международного права, *lex sportiva* и *lex olympica* в регулировании международных спортивных отношений. 2-е изд., перераб. и доп. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. С. 5.
3. «Etnosport – milliy sport turlari va xalq o‘yinlarini rivojlantirishning muhim omili», Turdimuratov Yangiboy Allamuratovich, стр. 133.
4. Асатова Гульсара «История физической культуры и спорта в Узбекистане: мозаика национальных видов спорта», стр.265.
5. Кесен, С. Распределение доходов и конкурентный баланс в профессиональных командных видах спорта / С. Кесен // Журнал спортивной экономики. – 2000. – № 1. – Р. 56–65.
6. Новые тенденции в современную эпоху" (1987) 41(4) Юридический обзор Университета Майами, 729; Уолтер Адамс и Джеймс У. Брок, "Монополия, монополия и вертикальный сговор: антимонопольная политика и профессиональный спорт" (1997).

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

7. <https://olympics.com>
8. <https://www.fifa.com/>
9. <https://www.sports.ru/tribuna/blogs/urbanhymns/3068581.html>
10. https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/russian_sports_security_mses_guide_web.pdf